

DOI: 10.5281/zenodo.13824034

A IMPORTÂNCIA DAS TÉCNICAS DE MAGNIFICAÇÃO E CROMOSCOPIA NO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO CÂNCER COLORRETAL

Victória Ferreira de Velasco Teixeira¹; Miguel Paula da Cruz Neto¹; Aline Rabelo Rodrigues¹; Guilherme Braga Silva².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá, Jataí, GO, Brasil.

INTRODUÇÃO: O Narrow Band Imaging (NBI) consiste em uma tecnologia de cromoendoscopia virtual, que utiliza luz de comprimentos de onda azuis e verdes, capazes de destacar aspectos da mucosa gastrointestinal, permitindo ampla visualização da estrutura micromucosa e microcirculatória. Dessa forma, tem sido utilizado para o diagnóstico precoce de lesões potencialmente malignas, realizando uma avaliação mais precisa em comparação com os métodos tradicionais. **OBJETIVOS:** compreender como as técnicas de magnificação e cromoscopia auxiliam no diagnóstico precoce do câncer colorretal. **METODOLOGIA:** Foi pesquisado nos banco de dados Medline, PubMed e Lilacs, os Descritores “magnification and chromoscopy” e “magnificação e cromoscopia”, no período de 2014 a 2024 (10 anos), na língua portuguesa e inglesa, independente da faixa etária. Com inclusão de relato de caso, estudo randomizado, uso da magnificação em colonoscopia nas regiões de cólon e reto, e excluiu-se capítulo de livros, revisão de literatura e artigos duplicados. Resultando um total de 9 artigos, sendo 7 artigos em inglês e 2 em português. Foram excluídos por duplicação 4 artigos e 2 artigos que não tiveram relevância para o objetivo. **RESULTADOS:** Observou-se que as novas técnicas de cromoendoscopia virtual foram capazes de diferenciar com maior precisão aspectos de mucosa normal, lesões hiperplásicas, adenomas e câncer, com base no padrão da superfície da mucosa. Isso foi possível em razão do maior detalhamento superficial, com a intensificação dos limites e margens dos pólipos, além da ampliação da arquitetura de vascularização. Esses novos métodos cromoendoscópicos trabalham com uma tecnologia de luminescência que amplifica o contraste claro-escuro, permitindo o aumento dos dados de intensidade de cada pixel, o qual acentua os aspectos da superfície mucosa. Destaca-se ainda que, o banco de dados de alta ampliação NBI foi o que obteve melhores resultados diante dos demais recursos de imagem utilizados na análise colonoscópica. **CONCLUSÃO:** Portanto, a partir das informações avaliadas, é possível inferir que os novos dispositivos ópticos aplicados nos exames de colonoscopia são altamente eficientes e adequados para a classificação de pólipos colônicos. Dessa forma, ao realizar uma avaliação precoce e seguir o protocolo de rastreamento de câncer colorretal, há um grande potencial de redução da taxa de mortalidade por esse tipo de neoplasia.

Palavras-chave: Colonoscopia; Neoplasias colorretais; Pólipos.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.